

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены основные результаты выборочного опроса российского населения и экспертов, проведенного Социологическим центром РАГС по заказу Министерства образования и науки РФ, характеризующие мнения респондентов о доступности и качестве дошкольного, школьного и профессионального образования.

Ключевые слова: образовательные услуги, образование как социальный институт и ценность, социально-профессиональные ориентации.

1. Оценки доступности образовательных услуг

Дошкольное образование

По данным исследования, проведенного Социологическим центром РАГС*, 54% респондентов в выборочной совокупности опрошенного населения, имевших детей дошкольного возраста, отметили, что их дети получают услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях (яслях и садах), и 6,5% – в негосударственных (частных) учреждениях. Общий охват детей в возрасте 1–6 лет обучением и воспитанием в дошкольных образовательных учреждениях составил 60,5%. Кроме этого около 2% детей получают помощь дошкольных учреждений на дому и в другой форме.

В числе детей, посещающих дошкольные учреждения, подавляющее большинство (60,7%) воспитываются в детских садах общеразвивающего вида, 13,5% – в детских садах присмотра и оздоровления, 11,3% – в детских садах комбинированного вида, 7,8% – в центрах развития ребенка, 5,2% – в учреждениях, оказывающих услуги компенсирующего вида (для детей с нарушениями слуха, речи, зрения и др.).

* Выборочная совокупность респондентов, репрезентирует демографический состав и территориальное размещение российского населения в возрасте 16 лет и старше. Орошенные эксперты, представляют кадровые службы производственных организаций различных форм собственности. Опросы проведены 8 – 12 сентября 2008 г. по стратифицированной многоступенчатой квотной выборке в 24 субъектах России. Объемы выборочных совокупностей опрошенных: население – 2002 человека, эксперты – 401 человек.

В исследовании выявлены достаточно заметные различия в охвате детей городских и сельских поселений различными видами дошкольных учреждений. В сельских населенных пунктах доля детей, посещающих детские сады общеразвивающего вида, значительно больше, чем в мегаполисах (в столицах субъектов РФ), а также в средних городах: соответственно, 78,2%, 57,9% и 53,0%. В мегаполисах относительно больше охват детей детскими садами присмотра и оздоровления (20,8%), а в средних городах – охват детскими садами комбинированного вида и центрами развития ребенка – 14,2% и 12,7%.

По данным Росстата, показатель охвата детей в возрасте до 6 лет дошкольными образовательными учреждениями в 2006 г. составил 58%, то есть почти совпадает с итоговым показателем настоящего обследования. Начиная с 2001 г. этот показатель охвата практически не изменяется. Одновременно с этим, по имеющимся статистическим данным, численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, возросла с 302,7 тыс. в 2001 г. до 1237,9 тыс. ч в 2006 г.¹.

Сопоставление этих фактов с другими материалами исследования дает основания для следующего вывода. *Возможности сети дошкольных учреждений в оказании образовательных и воспитательных услуг отстают от наметившегося роста потребностей семей, имеющих детей, в силу чего уровень доступности дошкольного образования относительно (с учетом нуждающихся в нем) снижается.*

Дефицит услуг дошкольного образования проявляется при сравнении ряда показателей охвата им детей. Прежде всего, его остро испытывают семьи молодых возрастных групп (16–24 гг. и 25–29 лет), в которых по естественным причинам наиболее часто имеются дети дошкольного возраста. Больше половины молодых людей в возрасте до 24 лет (56,5% из числа обследованных) и 39,3% – в возрастной группе 25–29 лет воспитывают своих детей на дому без помощи дошкольных учреждений.

Дефицит мест в детских учреждениях вкупе с другими социальными обстоятельствами создает немалые трудности в жизнедеятельности этих семей и отрицательно сказывается как на социализации детей дошкольного возраста, так и на их подготовке к обучению в школе.

Нехватку услуг дошкольных учреждений относительно чаще испытывают жители небольших городов и сел, а также представители малодоходных слоев населения.

По данным обследования, в крупных городах (столичных центрах субъектов РФ) оказались не охваченными дошкольными учреждениями 29%

¹ См.: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2007 : [стат. сб.] / Росстат. – М., 2007. – С. 364.

детей в возрасте до 6 лет, в средних городах – 35,8%, в сельской местности – 41,6%.

Аналогично в семьях с высоким уровнем доходов не посещают дошкольные учреждения 23,4% детей, со средним уровнем доходов – 38,2%, с низким уровнем доходов – 40,6%.

Такая же тенденция зафиксирована в результатах выборочного обследования домашних хозяйств, осуществленного Росстатом в 2006 г. Ее суть состоит в следующем: *чем ниже уровень доходов в домашних хозяйствах, тем меньшая доля имеющихся в них детей посещает дошкольные образовательные учреждения*¹.

Это свидетельствует о том, что проблема доступности услуг дошкольного образования имеет достаточно выраженный социальный характер. А именно, дети из разных социальных слоев имеют разные стартовые возможности получения качественного образования. Такая ситуация обусловлена платностью образовательных услуг, неравномерным социально-экономическим развитием регионов страны и поселений, рядом других обстоятельств.

Особенно неблагоприятно обстоит дело с оказанием услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в сельской местности. Если в столичных центрах из числа таких детей 54,5% получают помощь в специализированных учреждениях, в средних городах – 31,8%, то в сельской местности лишь один из десяти (9,1%). Тенденция, в которой проявляются значительные различия по показателям уровня доступности услуг в дошкольном обучении и воспитании детей, отражена в табл. 1.

Таблица 1

Удельный вес респондентов, указавших на недоступность или полное отсутствие услуг учреждений дошкольного образования. В % от количества опрошенных в разных типах поселений

Образовательные услуги	Крупные города	Средние города	Села, деревни	Всего
Поддержка образовательных учреждений в семейном воспитании детей в возрасте до 3 лет	35,8	37,4	43,9	38,4
Занятия для детей старшего школьного возраста по программам подготовки к поступлению в первый класс школы	9,2	19,5	39,4	20,5
Услуги детям с ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха, речи, зрения и др.) в специализированных и неспециализированных учреждениях	12,5	18,2	18,2	15,8

¹ См.: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2007: [стат. сб.] / Росстат. – М., 2007. – С. 363–364.

Судя по результатам опроса, наблюдается значительный дефицит качественных образовательных услуг. Особенно остро он проявляется по тем их видам, которые способствуют переходу детей к более высоким ступеням в дошкольном и школьном образовании. Что касается сельских образовательных учреждений, то они в силу недостаточного развития материальной базы и не полной укомплектованности педагогического персонала в большинстве случаев не располагают возможностями предоставления детям современных качественных образовательных услуг.

Отмечая эту общую ситуацию, следует обратить внимание на то, что *реализация приоритетного национального проекта «Образование» начала давать определенные положительные результаты*. Применительно к проблеме доступности услуг дошкольного образования это проявилось в том, что в регионах, в которых осуществляется комплексная программа модернизации образования (КПМО), в сравнении с другими обследованными регионами показатели доступности качественных образовательных услуг оказались лучшими.

Так, например, в регионах, осуществляющих указанную программу, относительно большее распространение получили следующие услуги:

поддержка образовательными учреждениями семейного воспитания детей в возрасте до 3 лет (отметили 17,8% в сравнении с 12,2% в других регионах);

занятия для детей старшего школьного возраста по программам подготовки к поступлению в первый класс школы (отметили 56,4% в сравнении с 31,9% в других регионах);

услуги детям с ограниченными возможностями здоровья в специализированных и неспециализированных учреждениях (отметили 63,6% в сравнении с 50,0% в других регионах).

Школьное образование

В оценке доступности услуг школьного образования внимание концентрировалось на показателях, характеризующих охват школьников такими образовательными услугами, которые способствуют реализации *комплексного подхода в образовании*, то есть внедрению в систему образования новаторства и вариативности.

В итоге получены следующие данные:

40% школьников обучаются дополнительно в каком-либо образовательном учреждении, в котором получают знания и навыки кроме школьной образовательной программы;

25,2% – регулярно и 36,8% – иногда участвуют в конкурсах, олимпиадах, творческих состязаниях, организуемых образовательными учреждениями;

27,9% опрошенных указали, что их дети, обучающиеся в 10–11 классах школ (лицеев, гимназий), имеют возможность овладевать индивидуальными образовательными программами для старшеклассников;

32,7% детей имеют возможность получать в образовательных учреждениях профессиональную подготовку на старшей ступени общего школьного образования;

19,6% опрошенных указали, что дети старшей возрастной группы участвуют в деятельности научно-исследовательских кружков (в основном в школах), клубов или в других формах исследовательской работы.

Однако за этими в целом положительными показателями кроется проблема существующего неравенства в доступе некоторых крупных категорий населения к современным качественным образовательным услугам. Как и в дошкольном образовании в достаточно ущербном положении оказались дети семей с относительно низким уровнем материального благосостояния и дети, проживающие в сельской местности:

В семьях с высоким уровнем материального достатка 51,3% детей получают дополнительное образование, кроме школьной образовательной программы. В семьях с низким уровнем материального достатка – 27,4%. В семьях с высоким уровнем материального достатка 25,6% детей старшего школьного возраста обучаются на подготовительных курсах для поступления в вуз, в семьях с низким уровнем материального достатка доля детей, занимающихся на таких курсах, составляет 8,4%.

Показательны в этом плане и следующие сравнительные данные, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Удельный вес респондентов, указавших на доступность для их детей услуг продвинутого школьного образования.
В % от количества опрошенных в разных типах поселений

Образовательные услуги	Крупные города	Средние города	Села, деревни	Всего
Услуги дополнительного образования кроме школьной образовательной программы	46,1	41,0	28,1	40,0
Обучение по индивидуальным образовательным программам для старшеклассников	33,3	27,1	22,0	27,9
Получение профессиональной подготовки на старшей ступени общего школьного образования	46,6	25,6	25,7	32,7

В сельской местности, где проживает 27% населения страны, показатели доступности качественных образовательных услуг в школах значительно ниже, чем в крупных городах.

Далеко не в каждой общеобразовательной школе у учеников имеется реальная возможность использования образовательных ресурсов Интернет: 20,9% опрошенных указали, что в школах (лицеях, гимназиях) в которых учатся их дети, нет доступа в Интернет; 26,5% отметили, что их дети не обладают навыками пользования Интернет в целях образования.

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование

По показателям охвата молодежи профессиональным образованием в регионах существенных отличий нет. Что же касается показателя охвата профессиональным образованием представителей состоятельных и бедных слоев населения, то оказалось, что в семьях с низким уровнем жизни дети относительно чаще учатся в учреждениях начального профессионального образования, а в семьях с высоким уровнем жизни – в вузах.

Выявленное различие проявилось, в частности, в субъективных представлениях респондентов о том, какие факторы определяют в настоящее время доступность качественных образовательных услуг. Большинство опрошенных, не испытывающих особых материальных затруднений (62,4%), в качестве главного условия получения качественного образования поставили на первое место *личное стремление и настойчивость* учащихся к овладению знаниями. Главным же условием получения качественного образования, по мнению большинства представителей бедного слоя населения (56,8%), является *владение деньгами*. Общая картина мнений о факторах доступности образования отражена в табл. 3.

Таблица 3

Мнения о факторах, определяющих доступность качественного образования*.

В % от количества опрошенного населения и экспертов

Факторы доступности качественного образования	Население	Эксперты
Личное стремление и настойчивость в получении образования	56,7	70,1
Владение деньгами, материальными или другими ценностями	46,0	48,9
Традиции и уровень образования членов семьи	22,9	29,9
Личные качества людей (привлекательность, ум, сила и др.)	22,5	37,7
Авторитет, определяемый служебным положением	10,5	15,7
Обладание властью или доступ к ней	9,8	18,2
Случайные обстоятельства	3,6	4,2
Другое	0,7	1,7
Затруднились ответить	3,7	0,7

* По методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Как видим, без малого половина опрошенного населения и экспертов считают, что доступность образования чаще определяется обладанием людьми денежными средствами, нежели личными качествами. Как представляется, полученное распределение общественного мнения о влиянии внешних для людей факторов и их личностных качеств на возможность получения качественного образования отражает реальное положение на так называемом рынке образовательных услуг. Перевод образовательных услуг на платную основу в условиях невысокого уровня жизни основной массы населения вытесняет с переднего плана значение личных качеств многих потенциальных потребителей образовательных услуг.

Если это предположение отражает реальность, то обозначенная ситуация наносит обществу двойной социальный урон: во-первых, ограничивает доступ к качественному образованию малообеспеченных людей, что вредит развитию человеческих ресурсов общественного прогресса; во-вторых, противоречит реализации принципа социальной справедливости, чем создает весьма значимый очаг социально-психологической напряженности в обществе.

Так, например, по данным обследований населения, проведенных Социологическим центром РАГС по общенациональным репрезентативным выборкам в 2003 и 2006 гг., более 80% опрошенных россиян считают обеспечение равных шансов на получение образования важнейшим условием реализации принципа социальной справедливости. Но одновременно с этим зафиксирован такой же преобладающий удельный вес респондентов, которые выразили мнение о наличии социального неравенства в доступности образования. Речь в данном случае идет не о том, будто люди категорически отрицают целесообразность предоставления дополнительных образовательных услуг на платной основе, а о фактическом неравенстве шансов у представителей разных социальных групп на получение качественных образовательных услуг, соответствующих государственному стандарту.

2. Мнения о качестве образовательных услуг

Основная масса населения положительно оценивает качество услуг, получаемых их детьми в учреждениях системы дошкольного (включая предшкольное), школьного и профессионального образования. При этом на первом месте по количеству позитивных оценок находится качество обучения, определяемого содержанием учебных программ и учебных занятий. Совокупность положительных и отрицательных оценок качества образовательных услуг в различных учреждениях представлена в табл. 4.

Таблица 4

**Распределение оценок качества образовательных услуг
в различных учреждениях образования.**

В % от количества опрошенных, получающих соответствующие услуги

Образовательные услуги	Положительные оценки	Отрицательные оценки	Затрудились оценить
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Поддержка семейного воспитания детей в возрасте до 3 лет

Консультации по уходу и воспитанию	68,9	17,8	13,3
Помощь в проведении общеразвивающих занятий	60,0	13,3	26,7

Качество услуг в дошкольных учреждениях

Отношение к детям работников учреждений	87,5	4,4	8,1
Качество ухода за детьми	88,5	7,8	3,7
Комфортность содержания	83,4	10,6	6,0
Качество обучения	80,6	12,0	7,4
Качество питания	78,9	14,7	6,4
Обеспечение безопасности	71,0	16,5	12,5
Разнообразие и качество оборудования для игр	75,5	17,3	7,2
Укрепление здоровья	70,1	20,8	9,1

Качество услуг по подготовке к поступлению в первый класс школы

Расписание и режим занятий	88,4	6,2	5,4
Качество обучения	88,4	6,2	5,4
Разнообразие и качество учебно-наглядных пособий	76,2	10,3	23,5

**Качество услуг детям с ограниченными возможностями
в неспециализированных образовательных учреждениях**

Занятия компенсирующего вида	76,9	3,8	19,3
Отношение к детям педагогов и воспитателей	74,0	14,9	11,2
Разнообразие и качество учебно-наглядных пособий	53,8	26,9	19,3

Качество услуг дополнительного образования

Влияние дополнительного образования на развитие ребенка	92,9	1,4	5,7
Качество занятий	92,2	3,4	4,4
Содержание программ	90,9	3,1	6,0

Режим и расписание занятий	84,6	8,0	7,4
Состояние учебных пособий и оборудования	73,0	15,4	11,6
Качество организации и содержания конкурсов, олимпиад и других подобных мероприятий	65,8	4,0	30,2

Качество обучения в школе (лицее, гимназии)

По профессиональной подготовке на старшей ступени школьного образования	91,3	3,5	5,2
По индивидуальным образовательным программам	82,8	7,1	10,1

Качество услуг в учреждениях профессионального образования

Качество учебных занятий	81,6	8,7	9,7
Режим учебного дня	75,1	15,7	9,2
Взаимоотношения в учебном коллективе	74,9	7,6	17,5
Объем учебной нагрузки	73,9	12,8	13,3
Техническая база обучения	71,6	14,4	14,0
Качество воспитательной работы	61,0	17,5	21,5
Обеспечение безопасности	59,8	17,2	23,0
Качество питания	49,2	32,4	18,4
Укрепление здоровья	47,3	34,4	18,3

Распределение оценок потребителей образовательных услуг (населения) показывает, что наиболее проблемными аспектами в деятельности образовательных учреждений всех уровней являются, во-первых, укрепление здоровья воспитанников, во-вторых, качество их питания и, в-третьих, оснащение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями и оборудованием.

Кроме этого, весьма заметны различия оценок качества образовательных услуг, выраженных респондентами, проживающими в различных типах поселений. А именно, в средних городах и сельской местности доля критических оценок значительно больше, чем в крупных городах.

Распределение положительных и отрицательных оценок качества образовательных услуг в регионах, приступивших к осуществлению комплексной программы модернизации образования (КПМО), не отличается от соответствующих оценок респондентов других обследованных регионов.

Данные опроса экспертов о качестве профессионального образования в учебных заведениях показывают, что они относительно критичней, чем население оценивают подготовку специалистов (см. табл. 5).

**Экспертные оценки качества профессионального образования
в учебных заведениях.**

В % от количества опрошенных

Учебные заведения	Положительные оценки	Отрицательные оценки	Трудно сказать
Начальное профобразование в профессиональных училищах, лицеях	48,6	35,9	15,5
Среднее профессиональное образования в техникумах, колледжах	62,4	28,4	9,2
Профессиональное образования в вузах	66,8	24,2	9,0

Наиболее проблемным, с точки зрения экспертов (работодателей), является качество обучения в профессиональных училищах и лицеях. Только 12,2% экспертов оценили его положительно и еще 36,4% – скорее положительно. Лишь две трети опрошенных экспертов положительно оценили качество среднего и высшего профессионального образования. При этом безоговорочно положительную оценку качества среднего образования выразили 15,5%, высшего – 23,4%.

Особый интерес представляет ответ на вопрос о том, как основная масса потребителей образовательных услуг относится к внедрению в систему современного образования *компетентностного подхода*. Речь идет о подходе, ориентированном на формирование у воспитанников и обучаемых не только определенного «багажа» знаний, но и на развитие у них творческих способностей, умений трансформировать знания в различные виды деятельности и т. д.

В связи с этим в рамках сформулированной исследовательской гипотезы в социологическом опросе выявлялось, какая доля потребителей образовательных услуг в составе населения выражает заинтересованное отношение к различным формам реализации компетентностного подхода в системе образования, а какая не проявляет к ним явного интереса.

Отношение населения к характеру образования оценивалось на основе сравнения совокупности показателей, в числе которых показатели реального охвата воспитанников и учащихся образовательных учреждений различными формами реализации компетентностного подхода, с одной стороны, и показатели степени удовлетворенности населения качеством получаемых образовательных услуг – с другой.

Сравнение показало, что примерно 10-15% опрошенного населения в той или иной мере ориентируются на получение их детьми современных образовательных услуг инновационного характера и повышенной сложно-

сти. Субъективные представления остальной части респондентов по поводу получения их детьми образовательных услуг не выходят за рамки традиционного предметноцентрического подхода к образованию, основанного на жизненном опыте и сложившихся в системе образования в прежние годы организационных структурах.

Об этом свидетельствуют факты преобладающего количества опрошенных, удовлетворенных качеством обучения детей (80–90%), при том, что их дети, как правило, не получают современных образовательных услуг, ориентированных на развитие нестандартного мышления и самостоятельное творческое овладение знаниями¹.

Так, например, хотели бы обучаться по индивидуальным образовательным программам для старшеклассников 27,9%, получать услуги по профессиональной подготовке на старшей ступени общего школьного образования – 32,7%, участвовать в различных формах исследовательской работы – около 15% опрошенных и т. д.

3. Общественный спрос на образовательные услуги

В исследовании выявилась необходимость оказания помощи со стороны учреждений образования семьям, в которых имеются дети в возрасте до 3 лет. Об этом свидетельствует тот факт, что 38,4% опрошенных, имеющих таких детей, выразили желание получать поддержку образовательных учреждений в их семейном воспитании, но не получают ее из-за отсутствия данной услуги.

Далеко не в полной мере удовлетворяется общественный спрос на воспитание детей в дошкольных учреждениях. Анализ данных Росстата показывает, что более 20% населения нуждается в устройстве детей в дошкольные учреждения. При этом с учетом относительно низкого уровня доходов значительной части населения большинство опрошенных является сторонниками того, чтобы их дети воспитывались в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях с минимальной оплатой образовательных услуг*.

Актуальный характер имеет спрос на образовательные услуги по подготовке детей старшего дошкольного возраста к поступлению в первый

¹ Как отмечалось, обучаются по индивидуальным образовательным программам для старшеклассников лишь 27,9% молодых людей, охвачены профессиональной подготовкой на старшей ступени общего школьного образования 32,7%, участвуют в различных формах исследовательской работы около 15% опрошенных и т. д.

* Об этом свидетельствуют также данные исследования Центра социального прогнозирования. См.: Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. Национальный проект «Образование»: оценки экспертов и позиция населения. – М., 2008. – С. 300-304.

класс общеобразовательной школы. Он характеризуется тем, что 20,5% опрошенных нуждаются в этих услугах, но не имеют доступа к ним из-за их отсутствия. Как упоминалось, особенно острый дефицит данного вида услуг имеется в сельской местности. Это отметили 39,4% опрошенных сельчан.

Проблемным выглядит удовлетворение спроса на услуги образовательных учреждений семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья – с нарушениями слуха, речи, зрения и др. Получают их в специализированных и неспециализированных учреждениях только 57,9% нуждающихся. Но и те, кто пользуются этими услугами, часто критически оценивают разнообразие и качество учебно-наглядных пособий.

Согласно официальным статистическим данным как минимум пятая часть детей, посещающих дошкольные воспитательные, общие и профессиональные образовательные учреждения, имеют хронические заболевания, или обладают слабым здоровьем. Тем не менее как показывают результаты опроса населения, в образовательных учреждениях всех уровней уделяется недостаточное внимание укреплению здоровья воспитанников. Об этом свидетельствует как значительная доля критических суждений о качестве этого вида образовательных услуг, так и распределение ответов на вопрос о том, какие конкретно учреждения дополнительного образования детей заслуживают наиболее широкого развития в системе школьного образования, представленное в табл. 6.

Таблица 6

**Спрос на дополнительные образовательные услуги
для детей школьного возраста.
В% от количества опрошенных**

Учреждения дополнительного образования детей	%
Спортивные детско-юношеские школы и клубы физической подготовки	59,3
Художественные центры, дворцы, дома детского творчества	46,0
Музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств	41,6
Технические центры, дома, станции, клубы	21,7
Туристско-краеведческие центры, дома, станции, клубы	19,2
Военно-патриотические и спортивно-технические клубы, школы	18,0
Эколого-биологические центры, дома, станции, клубы	12,2
Другие	1,6

По данным табл. 6, наибольшим общественным спросом пользуются также виды образовательной деятельности, формирующие навыки и умения в области художественного и технического творчества, способствующие развитию креативных качеств личности.

Общественный спрос на образовательные услуги обусловлен многими обстоятельствами, в числе которых сложившиеся традиции отношения населения к образованию, наличие или отсутствие тех или иных услуг (степень их доступности), уровень качества имеющихся образовательных услуг и др.

Образование как социальный институт, представляющий совокупность статусов и ролей, норм и ценностей, традиционно обладает высоким престижем в общественном сознании российского общества. Вместе с тем в основе формирования отношения людей к образованию и направленности структуры общественного спроса на образовательные услуги находится весьма сложная и разноречивая система мотивов и стимулов. С учетом цели и задач исследования была осуществлена следующая социологическая операционализация отношения населения к профессиональному образованию:

1) как отношение к образованию в качестве всеобщей социальной ценности (ценностный аспект);

2) как отношение к образованию как к средству получения знаний, необходимых для овладения конкретной профессией *по призванию* и квалификацией, что позволяет обеспечить достижение определенного уровня материального благосостояния и социального статуса в обществе (ценностно-социальный аспект);

3) как отношение к образованию с точки зрения удовлетворения прагматических интересов, связанных с возможностями трудоустройства, с реальным спросом на рабочую силу определенного качества, с уровнем оплаты труда на конкретных предприятиях (ценностно-прагматический аспект).

Характеризуя такую операционализацию отношения к образованию, следует подчеркнуть, что между разными его аспектами не существует непреодолимых границ. Напротив, все три аспекта взаимосвязаны и в различных жизненных ситуациях может выходить на передний план любой из них. Тем не менее, такое, фигурально выражаясь, «лабораторное» расчленение отношения разных аспектов отношения к образованию имеет определенное эвристическое значение. Оно позволяет выявить доминанты в ценностном отношении населения к образованию, характеризующие латентные факторы формирования общественного спроса на образовательные услуги.

Эти доминанты отражены в материалах опроса населения, представленных в табл. 7.

В ценностном отношении большинства опрошенных к образованию *преобладает ценностно-социальный аспект, то есть доминирует отношение к образовательным услугам как к средству получения знаний, необходимых для овладения профессией по призванию, что как по определению позволяет людям добиться общественного престижа.*

Доминирующие ориентации в отношении населения к образованию.
В % от количества опрошенных

Варианты ответов	%
Хорошо оплачиваемая работа имеет очень большое значение, но не менее важно, чтобы образование давало знания, необходимые для овладения интересной профессией по призванию и для достижения престижа в обществе	51,1
Нельзя забывать о зарплатке, но главная ценность образования – развитие человека, его ума и способностей	23,8
Требуется такое образование, которое позволяет получить любую, но хорошо оплачиваемую работу	23,1
Не ответили	2,0

Такое отношение представляет собой благодатную социально-психологическую основу для решения многих задач реформирования системы общего и профессионального образования. В том числе, задач повышения уровня требовательности и к учреждениям образования, и к потребителям их услуг в плане достижения более высокого качества учебной деятельности, укрепления ее связи с практическими потребностями инновационного развития российского общества.

Однако не следует сбрасывать со счетов то, что, выражая ценностное отношение к образованию, опрошенные склонны руководствоваться эталонными (идеальными), подчас оторванными от действительности, представлениями о его роли в реальной жизни человека и общества.

С учетом этого в программе настоящего исследования была сформулирована следующая рабочая гипотеза для анализа особенностей формирования отношения к образованию как социальному институту: *высокому престижу образования в общественном сознании российского общества противодействует недостаточная зависимость доходов и социального статуса значительной части населения от уровня, профиля и продолжительности полученного ими образования.*

Предполагалось, что в эмпирических результатах исследования ценностный и ценностно-социальный аспекты в отношении к профессиональному образованию в практическом плане будут уступать ценностно-прагматическому аспекту, в котором главным смыслом получения образования будут не его общественный престиж и возможности творческой работы, а перспективы трудоустройства и получения высоких доходов. В определенной мере это предположение подтвердило распределение ответов на вопрос «Что Вас привлекает в профессии, которую Вы хотели бы приобрести?», отраженное в табл.8.

Таблица 8

Мотивы приобретения желательной профессии*.
В % от количества опрошенных

Варианты ответа	%
Высокий заработок	33,5
Возможность трудоустройства	28,0
Возможность творческой работы	22,1
Престижность	18,8
Другое	7,9
Затруднились ответить	16,0

* По методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

На высокий заработок относительно чаще ориентируются представители слоев населения с относительно высоким уровнем доходов, а на возможности трудоустройства – молодые люди и опрошенные, представляющие малообеспеченные слои населения.

Ослабление связи между доходами и социальным статусом многих граждан, с одной стороны, уровнем, профилем и продолжительностью образования, с другой стороны, вкупе с углублением социального расслоения российского общества и растущей степенью коммерциализации образовательных услуг де-факто обуславливают неравенство стартовых возможностей и шансов на получение качественных образовательных услуг. Как отмечалось, это неравенство наиболее рельефно проявилось при сравнении возможностей получения современных качественных образовательных услуг представителями разных доходных групп населения.

4. Социально-профессиональные предпочтения населения и экспертные оценки потребности в профессиональных кадрах

Система профессионального образования находится на перекрестии разнонаправленных социально-экономических запросов общества, в числе которых: а) потребности в подготовке кадров определенных профессий и квалификации, востребованных реальным рынком труда, с одной стороны, и субъективно артикулируемыми потребностями населения, выраженными в социально-профессиональных ориентациях – с другой стороны; б) между достаточно жесткой необходимостью эффективного использования ограниченных образовательных ресурсов, а также интеллектуального потенциала общества в интересах социально-экономического прогресса и столь же актуальной необходимостью обеспечения доступности каче-

ственного образования для всех слоев населения; в) между подходом к системе образования с позиций перспективных потребностей постиндустриального и информационного общества и подходом, ориентированным на текущие нужды функционирующего производства и т.д.

В проведенном опросе населению и экспертам был задан вопрос: «По каким группам специальностей профессиональное образование дает сегодня больше шансов трудоустроиться на хорошо оплачиваемую работу?» Кроме этого в опросе населения респондентам было предложено определить, какой профиль образования предпочтительней для них лично или для их детей. Полученные данные отражены в табл. 9.

Таблица 9

Суждения о потребностях рынка труда в специалистах разных профилей и профессиональные ориентации потребителей образовательных услуг*

В % от количества опрошенных

Группы специальностей	Мнения населения о потребностях рынка труда	Профессиональные ориентации населения	Мнения экспертов о потребностях рынка труда
Экономика и управление	35,9	29,9	46,1
Информатика и вычислительная техника	32,3	22,1	47,6
Юриспруденция	25,5	19,0	29,2
Архитектура и строительство	23,4	13,2	36,2
Сфера обслуживания	17,2	11,7	26,2
Электронная техника, радиотехника и связь	14,7	9,2	24,2
Транспорт	14,6	9,7	20,2
Металлургия, машиностроение и металлообработка	12,8	4,6	19,5
Здравоохранение	10,3	12,7	8,2
Военные науки	6,5	5,9	4,5
Образование и педагогика	4,8	10,4	4,2
Сельское и рыбное хозяйство	3,5	3,4	3,2
Культура и искусство	2,5	8,0	1,5
Другое	4,9	4,4	7,2
Затруднились ответить	7,1	6,8	2,2

* По методике опросоможно было выбрать несколько вариантов ответа.

Опросные данные свидетельствуют, во-первых, что мнения потребителей образовательных услуг о спросе на специалистов разных профилей нередко не совпадают с их профессиональными предпочтениями; во-вторых, профессиональные предпочтения населения существенно расходятся с оценками потребностей рынка труда, которые выразили эксперты.

Особенно существенные различия между распределением профессиональных ориентаций населения и экспертными оценками спроса на специалистов разных профилей наблюдаются по группам специальностей, необходимых для реального сектора экономики, в том числе в информатике и вычислительной технике, в строительстве, на транспорте, в металлургии, машиностроении и металлообработке и др.

В результате, по мнению экспертов, в настоящее время в обследованных городах и регионах наблюдается нехватка рабочих по рабочим и инженерным специальностям, в особенности в сфере обслуживания, в строительстве, на транспорте и т. д.

Следует обратить внимание на то, что за последние годы система начального профессионального образования в нашей стране не только не развивалась, но и сокращалась. По данным Рособразования, в период с 2001 по 2006 г. число учебных заведений начального профессионального образования сократилось с 3872 до 3207, а было подготовлено (выпущено) рабочих и служащих в 2001 г. 759 тыс., в 2006 г. – 680 тыс. Наблюдалось также сокращение выпуска специалистов в средних специальных учебных заведениях¹.

Как показали результаты опросов населения и экспертов, именно начальное и среднее профессиональное образование нуждается в развитии.

¹ См.: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2007: [стат. сб.] / Росстат – М., 2007. – С.371, 375.

**Результаты выборочного социологического опроса населения
Российской Федерации
«МНЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

Опрошено 2002 человека в возрасте от 16 лет и старше в 24 субъектах Российской Федерации по общероссийской репрезентативной выборке*.

Опрос проведен с 8 по 12 ноября 2008 г.

Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, предложенной респондентам.

Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

Есть ли в вашей семье один ребенок или несколько детей дошкольного возраста (до 6 лет включительно)?

Да	30,8
Нет	69,2

Численность детей дошкольного возраста (в процентах от общего количества респондентов имеющих детей дошкольного возраста)

Первый ребенок	94,8
Второй ребенок	22,0
Третий ребенок	1,9
Четвертый ребенок	0,3

Получает ли ваш ребенок (дети) услуги дошкольного образования и воспитания на дому или в дошкольных учреждениях? (Данные приведены от количества тех, кто имеет детей. Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

В муниципальном дошкольном учреждении (ясли, сад)	54,0
Нет, воспитываются на дому без помощи дошкольных учреждений	34,4
В негосударственном (частном) учреждении	6,5
Получает помощь дошкольных учреждений на дому	1,3
В другой форме	0,6

* Опрос проведен в Республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, гг. Москва и Санкт-Петербург.

Если у вас есть ребенок (дети) в возрасте до 3 лет, получаете ли вы поддержку в их семейном воспитании со стороны образовательных учреждений

Да	14,0
Нет из-за отсутствия таких услуг	38,4
Нет, в таких услугах нет необходимости	47,6

Если вы получаете поддержку образовательных учреждений в воспитании малолетнего ребенка (детей), то как вы оцениваете качество получаемых услуг? (Данные приведены от количества тех, кто имеет детей и получает поддержку в их семейном воспитании со стороны образовательных учреждений)

Показатели	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно	Трудно сказать
Консультации по уходу и воспитанию	13,3	55,6	6,7	11,1	13,3
Помощь в проведении общеразвивающих занятий	17,8	42,2	4,4	8,9	26,7

Если ребенок (дети) посещает дошкольное учреждение, то какого оно вида? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития детей	60,7
Детский сад присмотра и оздоровления	13,5
Детский сад комбинированного вида	11,3
Центр развития ребенка	7,8
Детский сад компенсирующего вида	2,8
Детский сад с группами компенсирующего назначения (для детей с нарушениями слуха, речи, зрения и других профилей)	2,5
Другой	2,3
Затруднились ответить	1,8

Если ваш ребенок (дети) посещает дошкольные учреждения, как вы оцениваете качество получаемых в них услуг?

Показатели	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно	Трудно сказать
Качество ухода за детьми	36,2	52,3	6,6	1,2	3,7
Комфортность содержания	37,0	46,4	9,4	1,2	6,0
Качество питания	32,8	46,1	12,0	2,7	6,4

Укрепление здоровья	26,4	43,7	16,8	4,0	9,1
Обеспечение безопасности	30,5	40,5	10,8	5,7	12,5
Качество обучения	32,2	48,4	9,8	2,2	7,4
Разнообразие и качество оборудования для игр	33,7	41,8	12,7	4,6	7,2
Отношение к детям работников учреждений	45,2	42,3	3,4	1,0	8,1

Если у вас есть ребенок (дети) старшего дошкольного возраста, занимаются ли они в каком-либо образовательном учреждении по программам, предусматривающим подготовку к поступлению в первый класс школы?

Да	46,6
Нет из-за отсутствия таких услуг	20,5
Нет, в таких услугах нет необходимости	32,9

Если ваш ребенок (дети) занимаются в образовательном учреждении по программам, предусматривающим подготовку к поступлению в первый класс школы, как вы оцениваете качество получаемых услуг?

Показатели	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно	Трудно сказать
Расписание и режим занятий	47,3	41,1	5,4	0,8	5,4
Качество обучения	45,0	43,4	3,9	2,3	5,4
Разнообразие и качество учебно-наглядных пособий	33,3	42,9	7,9	2,4	13,5

Есть ли у вас ребенок (дети) с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха, речи, зрения и др.)?

Да	2,8
Нет	97,2

Если ли у вас имеется ребенок (дети) с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха, речи, зрения и др.), получает ли он (они) услуги образовательного учреждения?

(Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Да, в специализированном учреждении	36,8
Да, в неспециализированном учреждении	21,1
Нет из-за отсутствия необходимых услуг	15,8

Да, на дому	14,0
Нет, в таких услугах нет необходимости	12,3

Если ваш ребенок (дети) с ограниченными возможностями здоровья получает услуги в неспециализированном образовательном учреждении, как вы оцениваете их качество?

Показатели	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно	Трудно сказать
Занятия компенсирующего вида	23,1	53,8	3,8	-	19,3
Разнообразие и качество учебно-наглядных пособий	11,5	42,3	19,2	7,7	19,3
Отношение к детям педагогов, воспитателей	48,1	25,9	11,1	3,7	11,2

Есть ли в вашей семье один ребенок или несколько детей школьного возраста (7 – 18 лет включительно)?

Да	46,1
Нет	53,9

Численность детей школьного возраста (в процентах от общего количества респондентов имеющих детей школьного возраста)

Первый ребенок	97,5
Второй ребенок	18,6
Третий ребенок	1,6
Четвертый ребенок	0,3
Пятый ребенок	0,1

Получает ли ваш ребенок (дети) в настоящее время услуги дополнительного образования кроме школьной образовательной программы в каком-либо из образовательных учреждений

Да	40,0
Нет	60,0

Если ваш ребенок (дети) получает услуги дополнительного образования в образовательном учреждении, как вы оцениваете их качество?

Показатели	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно	Трудно сказать
Содержание программ	51,7	39,2	1,4	1,7	6,0
Качество занятий	50,7	41,5	2,3	1,1	4,4

Состояние учебных пособий, оборудования	34,5	38,5	11,1	4,3	11,6
Режим и расписание занятий	44,7	39,9	6,3	1,7	7,4
Влияние дополнительного образования на развитие ребенка	61,9	31,0	0,3	1,1	5,7

Какие учреждения дополнительного образования детей, на ваш взгляд, заслуживают наиболее широкого развития?

(Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Спортивные детско-юношеские школы и клубы физподготовки	59,3
Художественные центры, дворцы, дома детского творчества	46,0
Музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств	41,6
Технические центры, дома, станции, клубы	21,7
Туристско-краеведческие центры, дома, станции, клубы	19,2
Военно-патриотические и спортивно-технические клубы, школы	18,0
Эколого-биологические центры, дома, станции, клубы	12,2
Другие	1,6
Затруднились ответить	5,6

Участвует ли ваш ребенок (дети) в конкурсах, олимпиадах, смотрах и других творческих состязаниях, организуемых образовательными учреждениями?

Да, регулярно	25,2
Иногда	36,8
Нет	35,4
Затруднились ответить	2,6

Как вы оцениваете качество организации и содержания конкурсов, олимпиад и других подобных мероприятий?

Положительно	31,5
Скорее положительно	34,3
Скорее отрицательно	2,8
Отрицательно	1,2
Затруднились ответить	30,2

Следующие несколько вопросов адресованы тем родителям, у кого есть ребенок (дети), учащиеся в 10-11 классах общеобразовательной школы, и самим учащимся, достигшим 16 лет

Имеется ли в вашей общеобразовательной школе (лицее, гимназии) возможность обучаться по индивидуальным образовательным программам для старшеклассников?

Да	27,9
Нет	49,7
Затруднились ответить	22,4

Если такая возможность есть, как вы оцениваете качество обучения по индивидуальным образовательным программам?

Положительно	33,3
Скорее положительно	49,5
Скорее отрицательно	6,1
Отрицательно	1,0
Затруднились ответить	10,1

Имеется ли в вашей общеобразовательной школе (лицее, гимназии) возможность получать профессиональную подготовку на старшей ступени общего школьного образования?

Да	32,7
Нет	47,4
Затруднились ответить	19,9

Если такая возможность есть, как вы оцениваете качество профессиональной подготовки в школе (лицее, гимназии)?

Положительно	36,5
Скорее положительно	54,8
Скорее отрицательно	3,5
Отрицательно	-
Затруднились ответить	5,2

Имеется ли в вашей общеобразовательной школе (лицее, гимназии) доступ в Интернет?

Да	65,0
Нет	20,9
Затруднились ответить	14,1

Обладают ли дети в вашей семье навыками пользования Интернет в целях образования?

Да	66,7
Нет	26,5
Затруднились ответить	6,8

Если у вас есть ребенок (дети) в возрасте 14-25 лет, участвуют ли они в деятельности научно-исследовательских кружков, клубов или в других формах исследовательской работы? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов)

На базе учебного заведения (школы, лицея, гимназии и др.)	13,6
В городском или районном центре, клубе и др.	5,4
В региональных или межрегиональных научных, творческих лагерях и школах в каникулярное время	2,0
Нет	76,1
Затруднились ответить	5,3

Если в вашей семье есть ребенок (дети) старшего школьного возраста, обучается ли он (они) на подготовительных курсах в вуз?

Да	15,1
Нет	84,9

Переход к вопросам доступности и качества начального и высшего профессионального образования

Есть ли в вашей семье учащиеся следующих учреждений?

Учреждения начального профессионального образования (профессиональное училище, профессиональный лицей и др.) (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов)

Государственные и муниципальные	6,3
Негосударственные	0,3
Учреждения предприятий	0,3
Нет	75,3

Учреждения среднего профессионального образования (техникумы, колледжи) (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов)

Государственные	6,2
Муниципальные	0,4

Негосударственные	0,5
Нет	74,0

Учреждения высшего профессионального образования (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов)

Государственные	15,4
Муниципальные	0,5
Негосударственные	3,2
Нет	65,4

Как вы оцениваете качество образования и воспитания в тех учреждениях профессионального образования, в которых учатся члены вашей семьи?

Показатели	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно	Трудно сказать
Качество учебных занятий	36,5	45,1	6,5	2,2	9,7
Объем учебной нагрузки	27,5	46,4	9,9	2,9	13,3
Режим учебного дня	31,0	44,1	10,9	4,8	9,2
Техническая база обучения	29,1	42,5	10,9	3,5	14,0
Качество воспитательной работы	23,7	37,3	11,3	6,2	21,5
Качество питания	16,4	32,8	17,8	14,6	18,4
Укрепление здоровья	18,8	28,5	22,4	12,0	18,3
Обеспечение безопасности	24,6	35,2	12,0	5,2	23,0
Взаимоотношения в учебном коллективе	32,7	42,2	5,2	2,4	17,5

Какие обстоятельства, на ваш взгляд, определяют сегодня доступность получения качественных образовательных услуг в нашем обществе? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Личное стремление и настойчивость в получении образования	56,7
Владение деньгами, материальными или другими ценностями	46,0
Традиции и уровень образования членов семьи	22,9
Личные качества людей (привлекательность, ум, сила и др.)	22,5
Авторитет, определяемый служебным положением	10,5
Обладание властью или доступ к ней	9,8
Случайные обстоятельства	3,6
Другое	0,7
Затруднились ответить	3,7

Какое из указанных ниже суждений в наибольшей мере выражает ваше мнение?

Хорошо оплачиваемая работа имеет очень большое значение, но не менее важно, чтобы образование давало знания, необходимые для овладения интересной профессией по призванию и для достижения престижа в обществе	51,1
Нельзя забывать о зарплате, но главная ценность образования - развитие человека, его ума и способностей	23,8
Требуется такое образование, которое позволяет получить любую, но хорошо оплачиваемую работу	23,1
Не ответили	2,0

Что привлекает вас в профессии, которую вы хотели бы приобрести? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)

Высокий заработок	33,5
Возможность трудоустройства	28,0
Возможность творческой работы	22,1
Престижность	18,8
Другое	7,9
Затруднились ответить	16,0

По каким группам специальностей профессиональное образование дает сегодня больше шансов трудоустроиться на хорошо оплачиваемую работу? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших)

Экономика и управление	35,9
Информатика и вычислительная техника	32,3
Юриспруденция	25,5
Архитектура и строительство	23,4
Сфера обслуживания	17,2
Электронная техника, радиотехника и связь	14,7
Транспорт	14,6
Металлургия, машиностроение и металлообработка	12,8
Здравоохранение	10,3
Военные науки	6,5
Образование и педагогика	4,8
Сельское и рыбное хозяйство	3,5
Культура и искусство	2,5
Другое	4,9
Затруднились ответить	7,1

А какой профиль профессионального образования предпочтительней лично для вас (или для ваших детей)? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания количества ответивших)

Экономика и управление	29,9
Информатика и вычислительная техника	22,1
Юриспруденция	19,0
Архитектура и строительство	13,2
Здравоохранение	12,7
Сфера обслуживания	11,7
Образование и педагогика	10,4
Транспорт	9,7
Электронная техника, радиотехника и связь	9,2
Культура и искусство	8,0
Военные науки	5,9
Металлургия, машиностроение и металлообработка	4,6
Сельское и рыбное хозяйство	3,4
Другое	4,4
Затруднились ответить	6,8

Собираетесь ли вы лично повышать уровень своего образования в ближайшее время?

Уже учусь	15,5
Да, в ближайшее время	13,1
Хотел(а) бы, но не могу из-за недостатка средств	11,3
Хотел(а) бы, но не могу по другим (нефинансовым) причинам	13,5
Не испытываю нужды в повышении уровня образования	42,1
Не ответили	4,5

Имеют ли возможности выпускники профессиональных учебных заведений вашего города (района) или региона трудоустроиться по полученной специальности?

Да	12,3
Скорее да	36,8
Скорее нет	21,6
Нет	6,2
Затруднились ответить	23,1

Какие учебные заведения необходимо создать в вашем городе (районе) или регионе с учетом потребностей в рабочей силе и доступности профессионального образования? (Сумма ответов не равна

100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов)

Профессиональные училища или другие учебные заведения начального профессионального образования	21,7
Техникумы, колледжи или другие учебные заведения среднего профессионального образования	20,9
Высшие учебные заведения профессионального образования	19,2
Другое	1,2
Нет необходимости что-то создавать	24,7
Затруднились ответить	19,9

Ваш пол

Мужской	40,3
Женский	59,7

Группы возрастов

16-24 года	17,0
25-29 лет	15,1
30-39 лет	31,3
40-49 лет	25,0
50-59 лет	10,4
60 лет и старше	1,2

Образование

Начальное общее (начальное)	0,5
Основное общее (неполное среднее)	5,3
Среднее (полное) общее	15,1
Начальное профессиональное образование (на базе неполного или полного среднего)	5,8
Среднее профессиональное (среднее специальное)	29,0
Неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее)	9,2
Высшее профессионально (высшее)	35,1

Ваше основное занятие

Рабочий (промышленности, строительства, транспорта, связи коммунального хозяйства, сферы быта, сельского и ли лесного хозяйства и др.)	23,5
Инженер, специалист технического профиля	10,6
Специалист в области образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, туризма	16,0
Госслужащий гражданской военной или правоохранительной службы	6,5
Работник финансовой сферы (банка, страховой компании и др.)	6,6

Предприниматель малого, среднего или крупного бизнеса	5,8
Занимаюсь домашним хозяйством	7,0
Временно не работаю	7,2
Студент, аспирант, учащийся	9,2
Другое	7,6

Уровень вашего материального положения

Высокий, материальных затруднений нет	2,4
Сравнительно высокий, хотя некоторые покупки не по карману	24,2
Средний, денег хватает лишь на основные продукты и одежду	58,3
Денег не хватает на продукты и одежду	9,4
Очень низкий, живу в крайней нужде	2,0
Затруднились ответить	3,7

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

